

HET RAPPORT VAN DE COMMISSIE-VAN DER GRINTEN INZAKE WETTELIJKE REGELING VAN HET ACCOUNTANTSWEZEN

Dezer dagen is het rapport gepubliceerd van de op 5 april 1954 door de staatssecretaris van Economische Zaken ingestelde commissie onder leiding van Prof. Mr. W. C. L. van der Grinten, welke tot taak had de vraag te beantwoorden, of er al dan niet behoefte bestaat aan een ordening van het accountantswezen bij de wet.

Het spreekt vanzelf, dat de in dit rapport behandelde vraag, welke in bevestigende zin door de commissie wordt beantwoord, van groot belang is zowel voor belanghebbenden bij de bijstand van accountants als voor de beroepsbeoefenaren zelve. De redactie van het M.A.B. stelt zich dan ook voor, in het najaar een uitvoerige beschouwing te publiceren over de motieven welke voor een wettelijke regeling worden aangevoerd en over de wijze, waarop de nodig geoordeelde regeling bij de wet door de commissie is gedacht. Thans wordt daarom volstaan met vermelding van enkele van de voornaamste punten uit het rapport.

Als een van de voornaamste motieven voor een wettelijke regeling voert de commissie aan, dat bij een goede vervulling van de accountantsfunctie grote groepen betrokken zijn, wier belang het is, dat de uitoefening van dit beroep met formele waarborgen ten aanzien van deskundigheid en betrouwbaarheid is omgeven. De commissie constateert, dat de accountants op zeer uiteenlopende niveaus van vakbekwaamheid werkzaam zijn en aan geen of aan aanzienlijk verschillende beroepsreglementeringen, toezicht en tucht onderworpen zijn.

De commissie stelt zich voor, dat bij een wettelijke regeling het accountantsberoep vrij moet blijven. Een bescherming van de titel accountant zal daarom niet plaats vinden, doch de commissie wil een nieuwe titel invoeren, nl. „registeraccountant”. Tot het dragen van deze onderscheidende titel zullen alleen zij gerechtigd zijn, die ingeschreven zijn in het bij de wet in te stellen accountantsregister. Inschrijving in dat register zal van rechtswege het lidmaatschap medebrengen van de als publiekrechtelijk lichaam onder de naam „Nederlands Instituut van Registeraccountants” in te stellen Orde van accountants, waarbij de leden onderworpen zullen zijn aan beroeps- en ereregels en aan het toezicht van de Orde in de vorm van tucht-rechtspraak.

Voor de inschrijving in het register zal als waarborg voor vakbekwaamheid vereist worden hetzij het academisch accountantsexamen, hetzij het krachtens de wet met medewerking van de Orde gehouden accountants-examen.

Krachtens een overgangsregeling zullen in het register ook worden ingeschreven zij, die een ander accountantsexamen hebben afgelegd, dat voldoende vakbekwaamheid waarborgt en zij, die het accountantsberoep gedurende 10 jaren (uit een tijdvak van 15 jaren voorafgaande aan het tijdstip van de regeling) hebben uitgeoefend in zodanige omvang en op zodanige wijze, dat zij worden geacht over de nodige vakbekwaamheid te beschikken.

De staatssecretaris van economische zaken heeft besloten het advies der commissie te doen publiceren, teneinde alle belanghebbenden gedurende enige tijd, gedacht wordt aan een periode van zes maanden, in de gelegenheid te stellen hun oordeel over de ontworpen regeling kenbaar te maken, alvorens door de regering omtrent het bevorderen van de totstandkoming van een wettelijke regeling een definitieve beslissing wordt genomen.